

AS PUBLICACIÓNS CIENTÍFICAS DA
UNIVERSIDADE DE VIGO EN ACCESO ABERTO

Semana do Acceso Aberto

20 ao 26 de outubro de 2025

Beatriz Tizón Vázquez

Universidade de Vigo, 20 de outubro de 2025

Biblioteca Universitaria

Área de Servizos Bibliométricos

Presentación

Datos destacados

Metodoloxía

- Fontes e data de recuperación dos datos

- Indicadores

As publicacións científicas da Universidade de Vigo en acceso aberto

- Evolución

- Evolución comparada

- Ámbitos temáticos

- Impacto

- Revistas e editoriais

Índice de táboas e gráficas

- Táboas

- Gráficas

Presentación

A Biblioteca da Universidade de Vigo participa, un ano máis, na Semana Internacional do Acceso Aberto que se celebra do 20 ao 26 de outubro de 2025 en todo o mundo. A finalidade desta iniciativa anual é dar a coñecer e potenciar o acceso aberto no mundo académico e da investigación.

Neste contexto, a Área de Servizos Bibliométricos achega un estudo¹ sobre as publicacións en acceso aberto producidas polo persoal investigador da Universidade de Vigo entre 2015 e 2024.

O obxectivo é presentar os datos sobre a evolución da participación da universidade no movemento polo acceso aberto.

O acceso aberto é un movemento que promove o acceso libre e sen barreiras económicas aos resultados da actividade investigadora. Neste estudo incluímos aquelas publicacións en revistas e editoriais que ofrecen o acceso gratuito aos seus contidos e tamén aquelas que están depositadas nalgún repositorio público.

Comenzamos cunha análise xeral da evolución do número e porcentaxe das publicacións da Universidade de Vigo e describimos esta evolución ao longo do tempo segundo os tipos de acceso aberto.

A continuación comparamos a evolución coa media mundial, europea, española e galega e cos datos das outras dúas universidades galegas.

De seguido, analizamos os ámbitos temáticos nos que publica máis en acceso aberto a Universidade de Vigo e o impacto desas publicacións en canto a citación en comparación con aqueles documentos que non están en acceso aberto.

Para rematar presentamos as revistas nas que máis artigos publicou en aberto o persoal investigador da Universidade de Vigo e a evolución da publicación en aberto nas editoriais coas que a universidade ten algún tipo de acordo ou desconto no pago por publicar.

¹ Este estudo forma parte duha serie de análises que se iniciaron en febreiro de 2018 coa publicación do documento *Universidade de Vigo: publicacións científicas en acceso aberto*

Datos destacados

9527Documentos da Universidade Vigo dos anos 2015 a 2024 indexados en WOS,
dispoñibles en acceso aberto**53,62%**Porcentaxe de documento da universidade de Vigo, dos publicados entre 2015 e
2024 e indexados en WOS, dispoñibles en acceso aberto**1,09**Impacto normalizado dos documentos
da Universidade de Vigo publicados
entre 2015 e 2024 indexados en WOS**1,29**Impacto normalizado dos documentos
da Universidade de Vigo publicados
entre 2015 e 2024, indexados en WOS,
dispoñibles en acceso aberto**Física (66,96%)****Ciencias da terra (65,59%)****Economía e estatística (62,05%)**Ámbitos temáticos nos que a Universidade de Vigo publicou unha porcentaxe máis
elevada de documentos en acceso aberto entre 2015 e 2024, segundo WOS**Applied Sciences-Basel (125 artigos)****Scientific reports (121 artigos)****Sustainability (120 artigos)**Revistas nas que máis artigos publicou en acceso aberto a Universidade de Vigo entre
2015 e 2024

Metodoloxía

Fontes e data de recuperación dos datos

Todos os datos empregados para realizar este estudo foron descargados da base de datos Web of Science mediante a súa ferramenta de análise bibliométrico, InCites, dos días 15 ao 19 de setembro.

InCites ofrece distintos indicadores bibliométricos calculados a partir dos datos da produción científica indexada na Web of Science.

A Web of Science (WOS) é unha base de datos bibliográfica internacional e multidisciplinar que inclúe as coleccións Science Citations Index, Social Science Citation Index, Arts & Humanities Citation Index, Conference Proceedings Citation Index-Science, Conference Proceedings Citation Index-Social Science & Humanities, Book Citation Index e Emerging Sources Citation Index (ESCI).

Indicadores

Número de documentos en WOS

É o número de documentos indexados en Web of Science; inclúe todas as tipoloxías documentais no período analizado.

Número de documentos en acceso aberto en WOS

Número de documentos indexados en Web of Science como publicacións en acceso aberto. WOS establece varias categorías de documentos en función do acceso aberto. Neste estudo optamos por respectar a denominación empregada en WOS:

Gold: artigos publicados en revistas nas que todos os artigos están en acceso aberto, con licenzas Creative Commons.

Gold Hybrid: artigos publicados con licenzas Creative Commons en revistas híbridas, é dicir, aquelas nas que non todos os seus contidos son en acceso aberto.

Free to read: artigos accesibles de xeito gratuíto en revistas non identificadas como de acceso aberto ou sen licenzas Creative Commons.

Green: inclúe tres categorías de documentos depositados en repositorios e polo tanto accesibles de xeito gratuíto, xa sexa na súa versión publicada, aceptada ou previa ao proceso de revisión por pares.

Green Only documents: a categoría *Green* pode solaparse con calquera das anteriores, é dicir, un documento pode ter sido publicado nunha revista híbrida (*Gold Hybrid*) e ademais estar depositado nun repositorio (*Green*). A categoría que recolle documentos en acceso aberto só porque están en repositorios denomínase *Green Only Documents*.

All Open Access: é o conxunto de documentos das catro categorías anteriores; esta é a categoría que empregamos cando utilizamos o indicador xenérico “documentos en acceso aberto”.

Non-Open Access: é o conxunto de documentos que non están incluídos en ningunha das categorías anteriores.

Porcentaxe de documentos en acceso aberto en WOS

Porcentaxe de publicacións en acceso aberto con respecto ao total, e de cada unha das categorías anteriores con respecto ao total de documentos publicados pola Universidade de Vigo indexados en WOS.

Número de citas recibidas

É o número de veces que un traballo foi citado nos documentos indexados en WOS. Cando nos referimos á Universidade de Vigo, é a suma das citas recibidas polos traballos publicados polas persoas que forman parte da comunidade universitaria.

Número de citas por documento

Para comparar o impacto das publicacións en acceso aberto co impacto das que non están en acceso aberto, calculamos a media de citas recibidas por ambos grupos de documentos por separado.

Porcentaxe de citas dos documentos en acceso aberto

Para comparar o impacto das publicacións en acceso aberto co impacto das que non están en acceso aberto, calculamos a porcentaxe de citas que corresponden aos documentos en acceso aberto e comparamos ese dato coa porcentaxe de documentos publicados en aberto con respecto ao total.

Porcentaxe de documentos citados

Utilizamos este indicador para os artigos publicados pola Universidade de Vigo en cada unha das revistas que se relacionan. Este número indica a porcentaxe de documentos indexados que foron citados cando menos unha vez segundo as citas recompiladas por WOS.

Impacto normalizado por ámbito (CNCI)

Empregamos o indicador CNCI (Category Normalized Citation Impact) proporcionado por InCites. Este indicador calcúlase comparando as citas obtidas por un documento coa media das citas recibidas polos documentos do mesmo tipo, ano de publicación e ámbito temático. Preséntase coma un número decimal no que o valor 1 indicaría a media mundial. Así, obter un 1,2 indica que a Universidade recibe un 20% máis de citas que a media mundial, e un 0,9 indica que recibe un 10% menos que a media mundial. Os documentos que non recibiron ningunha cita, obteñen un CNCI=0.

Empregamos este indicador para comparar o impacto normalizado medio dos documentos en acceso aberto co impacto normalizado medio dos que non están en acceso aberto.

Este indicador tamén nos serve para establecer grupos de documentos e calcular a porcentaxe de documentos da universidade que se sitúan en cada grupo. Comparamos a porcentaxe de documentos en acceso aberto e non acceso aberto en cada grupo.

Por último, incluímos tamén este indicador na relación de revistas nas que a Universidade de Vigo publicou máis artigos en acceso aberto, como media do impacto normalizado obtido por todos os artigos da universidade publicados en cada unha desas revistas entre 2015 e 2024.

Impacto normalizado por revista (JNCI)

O indicador JNCI compara o número de citas obtidas por un documento coa media das citas que obtiveron o total dos artigos publicados nesa mesma revista o mesmo ano. Preséntase coma un número decimal no que o valor 1 indicaría a media de citas recibidas polos artigos

desa revista. Así, obter un 1,2 indicaría que ese artigo recibe un 20% máis de citas que a media da revista, e un 0,9 indicaría que recibe un 10% menos que a media.

Empregamos este indicador na relación de revistas nas que a Universidade de Vigo publicou máis artigos en acceso aberto; é a media do JNCI obtido por todos os artigos da Universidade publicados en cada unha das revistas entre 2015 e 2024.

As publicacións científicas da Universidade de Vigo en acceso aberto

Evolución

O volume e a porcentaxe de publicacións da Universidade de Vigo en acceso aberto indexadas en Web of Science presentan por primeira vez unha inflexión descendente dende o inicio da súa análise sistemática. En 2015, o 33,38% da produción científica anual estaba dispoñible en acceso aberto. Esta porcentaxe experimentou un incremento sostido ata 2023, cando acadou o 74,66%. Porén, en 2024 rexistrouse unha lixeira diminución ata o 70,3%, o que supón unha redución de 2 puntos porcentuais respecto ao exercicio precedente. No conxunto do período analizado, a taxa media de documentos da Universidade publicados baixo algunha modalidade de acceso aberto sitúase no 53,62%.

Táboa 1. Evolución do número de publicacións da Universidade de Vigo indexadas en WOS, do número das publicacións da Universidade de Vigo en acceso aberto indexadas en WOS e da porcentaxe de publicacións en acceso aberto.

Ano	Número de documentos en WoS	Número de documentos en AA en WoS	% de documentos en AA en WoS
2015	1414	472	33,38%
2016	1455	495	34,02%
2017	1504	581	38,63%
2018	1477	628	42,52%
2019	1600	764	47,75%
2020	1818	1002	55,12%
2021	2108	1429	67,79%
2022	2144	1544	72,01%
2023	1859	1388	74,66%
2024	1741	1224	70,3%
Total	17120	9527	53,62%

Gráfica 1. Evolución do número de publicacións da Universidade de Vigo indexadas en WOS, distinguindo as que están en acceso aberto das que non están, e evolución da porcentaxe de publicacións en acceso aberto.

A continuación amosamos a evolución das publicacións en acceso aberto segundo as categorías que establece WOS. Tal como indicamos no capítulo de metodoloxía, WOS establece varias categorías de acceso aberto, que nalgúns casos se solapan. Así, os documentos depositados en repositorios están incluídos na categoría *Green* pero poden estar tamén nalgunha das outras categorías. Na táboa e gráficos observamos o descenso das publicacións *Non-Open Access* e *Green Only* e o crecemento do resto das categorías de acceso aberto.

Táboa 2. Evolución do número de publicacións da Universidade de Vigo por tipo de acceso aberto, segundo os datos de WOS.

Ano	Non-Open Access	Gold	Gold - Hybrid	Free to Read	Green
2015	942	179	42	94	157
2016	960	201	36	96	162
2017	923	300	41	78	162
2018	849	307	36	73	212
2019	836	410	43	89	222
2020	816	625	69	70	238
2021	679	862	287	68	212
2022	600	842	472	49	181
2023	471	718	532	32	106
2024	517	658	509	14	43
Total	7593	5102	2067	663	1695

Gráfica 2. Evolución do número de publicacións da Universidade de Vigo por tipo de acceso aberto, segundo os datos de WoS.

Gráfica 3. Evolución da porcentaxe de documentos de cada categoría de acceso aberto con respecto ao total de documentos da Universidade de Vigo publicados entre 2015 e 2024 indexados en WoS.

Gráfica 4. Distribución das publicacións da Universidade de Vigo entre 2014 e 2023 indexadas en WoS, segundo as categorías de acceso aberto.

Evolución comparada

Na táboa e na gráfica seguintes amosamos a evolución da porcentaxe de documentos da Universidade de Vigo en acceso aberto en comparación cos datos da media mundial, media dos países da Unión Europea e Reino Unido, media de España e media do conxunto das universidades galegas

Táboa 3. Evolución das porcentaxes de documentos en acceso aberto pola Universidade de Vigo, media mundial, media dos países da Unión Europea e Reino Unido (UE-28), media das institucións españolas e media do Sistema Universitario de Galicia (SUG).

Ano	Uvigo % AA	Mundial % AA	SUG % AA	España % AA	UE-28 % AA
2015	33,38	30,5	35,81	37,59	36,45
2016	34,02	32,21	40,71	41,61	39,73
2017	38,63	34,05	41,87	44,13	42,57
2018	42,52	36,16	46,71	47,6	45,24
2019	47,75	38,68	51,35	51,38	49,04
2020	55,12	43,56	58,72	57,35	56,4
2021	67,79	47,58	67,66	63,92	61,91
2022	72,01	49,5	71,48	66,97	63,58
2023	74,66	50,22	72,24	68,28	65,02
2024	70,3	45,02	68,71	62,72	59,53
Total	53,62	40,75	55,53	54,16	51,95

Gráfica 5. Evolución das porcentaxes de documentos da Universidade de Vigo en acceso aberto, da media mundial, da media dos países da Unión Europea e Reino Unido (UE-28), da media das institucións españolas e da media do Sistema Universitario de Galicia (SUG).

A continuación preséntase a comparación dos datos da Universidade de Vigo cos das universidades de Santiago de Compostela e da Coruña. No período 2015-2024, o Sistema Universitario de Galicia publicou, segundo Web of Science, un total de 40.353 documentos en acceso aberto. Isto representa o 55,53% da súa produción científica, superando así a media das institucións españolas, situada no 54,16%. De maneira individual, a Universidade de Vigo, cun 53,62%, amósase moi próxima a esa media estatal.

Táboa 4. Evolución do número e a porcentaxe de documentos en acceso aberto pola Universidade de Vigo, a Universidade de Santiago de Compostela e a Universidade da Coruña de 2015 a 2024

Ano	Universidade de Vigo		Universidade de Santiago de Compostela		Universidade da Coruña	
	Nº de doc. en AA	% de doc. en AA	Nº de doc. en AA	% de doc. en AA	Nº de doc. en AA	% de doc. en AA
2015	472	33,38%	869	39,06%	398	33,14%
2016	495	34,02%	1013	44,8%	504	40,61%
2017	581	38,63%	1087	43,95%	530	41,25%
2018	628	42,52%	1210	48,75%	633	47,49%
2019	764	47,75%	1404	53,92%	815	51,32%
2020	1002	55,12%	1728	62,45%	912	57,72%
2021	1429	67,79%	2117	69,14%	1061	66,06%
2022	1544	72,01%	2009	74,66%	1018	67,6%
2023	1388	74,66%	1986	75,03%	979	66,6%
2024	1224	70,3%	1972	72,79%	922	62,21%
Total	9527	53,62%	15395	58,46%	7772	53,4%

Gráfica 6. Evolución do número e porcentaxe de documentos publicados en acceso aberto pola Universidade de Vigo, Universidade de Santiago de Compostela e Universidade da Coruña de 2015 a 2024.

Ámbitos temáticos

Para analizar a temática dos documentos indexados, escollemos Anvur, unha das clasificacións que ofrece Incites e que elabora o Consiglio Universitario Nazionale de Italia. Este sistema clasifica as fontes (revistas, actas de congresos, monografías) en 18 categorías. A categoría Multidisciplinar recolle os artigos publicados en revistas científicas multidisciplinares, como *Plos One*, *Nature*, *Science*, etc. Na gráfica seguinte amosamos a porcentaxe de documentos en acceso aberto en cada categoría.

Gráfica 7. Porcentaxe de documentos publicados en acceso aberto pola Universidade de Vigo entre 2015 e 2024, indexados en WoS, por ámbitos temáticos.

Impacto

Unha das formas de medir o impacto das publicacións científicas é o reconto de citas. Para este estudo empregamos tres indicadores calculados a partir do número de citas: a media de citas por documento, o impacto normalizado (CNCI) e a porcentaxe de citas recibidas polos documentos en acceso aberto.

No gráfico e táboa seguinte observamos que os documentos en acceso aberto reciben de media máis citas que os documentos que non o están. Tamén podemos comparar no gráfico o CNCI medio dos documentos en acceso aberto co CNCI medio dos documentos que non están en acceso aberto.

Por outra banda, calculamos a porcentaxe das citas que corresponde aos documentos en acceso aberto con respecto ao total de citas recibidas polas publicacións da Universidade de Vigo entre 2015 e 2024, e comparamos esa porcentaxe coa porcentaxe de documentos en acceso aberto.

Gráfica 8. Media de citas recibidas polos documentos publicados cada ano pola Universidade de Vigo, e CNCI medio dos documentos publicados cada ano, distinguindo entre os documentos que están e non están en acceso aberto.

Táboa 5. Número de documentos en acceso aberto, número de citas obtidas polos documentos en acceso aberto, porcentaxe de documentos en acceso aberto e porcentaxe de citas obtidas polos documentos en acceso aberto con respecto ao total de citas recibidas polas publicacións da Universidade de Vigo entre 2015 e 2024, indexadas en WOS

Ano	Nº de documentos en WoS	Nº de documentos en AA	Nº de citas total	Nº de citas en AA	% de documentos en AA	% citas en AA
2015	1414	472	31494	11840	33,38%	37,59%
2016	1455	495	37005	21497	34,02%	58,09%
2017	1504	581	33014	17500	38,63%	53,01%
2018	1477	628	37507	23991	42,52%	63,96%
2019	1600	764	29089	16222	47,75%	55,77%
2020	1818	1002	42334	30706	55,12%	72,53%
2021	2108	1429	42515	32187	67,79%	75,71%
2022	2144	1544	32665	23807	72,01%	72,88%
2023	1859	1388	17316	14312	74,66%	82,65%
2024	1741	1224	4791	3562	70,30%	74,35%
Total	17120	9527	307730	195624	53,62%	64,65%

Na gráfica seguinte, amosamos a porcentaxe de documentos que se sitúan en cada categoría CNCI, desde os documentos que non recibiron ningunha cita (CNCI=0) ata aqueles con CNCI superior a 8. Os catro grupos situados na parte dereita da gráfica inclúen os documentos que recibiron un número de citas superior á media (CNCI > 1). Amosamos a diferenza en cada caso entre os documentos en acceso aberto e os que non o están.

Gráfica 9. Porcentaxe de documentos publicados pola Universidade de Vigo entre 2014 e 2023 en cada categoría segundo o CNCI.

Revistas e editoriais

A táboa seguinte inclúe as revistas con máis de 50 artigos da Universidade de Vigo publicados en acceso aberto entre 2015 e 2024, con datos de porcentaxe de documentos citados, impacto normalizado por ámbito temático e impacto normalizado por revista. Entre a relación das revistas destacan *Applied Sciences-Basel*, *Scientific Reports* e *Sustainability*.

Táboa 6. Títulos das revistas nas que a Universidade de Vigo publicou máis de 50 artigos en acceso aberto entre 2015 e 2024, coa porcentaxe dos artigos citados cando menos unha vez, e o impacto normalizado por ámbito temático (CNCI) e por revista (JNCI).

Revista	Editorial	Nº de artigos da Universidade de Vigo	% de documentos citados	Impacto normalizado por ámbito (CNCI)	Impacto normalizado por revista (JNCI)
APPLIED SCIENCES-BASEL	MDPI	125	88,8	0,70	1,36
SCIENTIFIC REPORTS	NATURE PORTFOLIO	121	99,17	1,25	1,04
SUSTAINABILITY	MDPI	120	95,83	0,62	0,88
FOODS	MDPI	114	99,12	1,17	1,23
SENSORS	MDPI	98	95,92	0,76	0,88
INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL RESEARCH AND PUBLIC HEALTH	MDPI	87	97,7	0,77	0,89
PLOS ONE	PUBLIC LIBRARY SCIENCE	85	96,47	0,87	0,89
MOLECULES	MDPI	72	97,22	1,04	1,62
SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT	ELSEVIER	66	100	1,29	0,86
PLANTS-BASEL	MDPI	56	96,43	1,28	1,27
ASTRONOMY & ASTROPHYSICS	EDP SCIENCES S A	53	96,23	18,17	13,73
IEEE ACCESS	IEEE-INST ELECTRICAL ELECTRONICS ENGINEERS INC	53	86,79	1,24	1,06
INTERNATIONAL JOURNAL OF MOLECULAR SCIENCES	MDPI	52	96,15	0,66	1,01
ENERGIES	MDPI	52	94,23	0,41	0,92
MATHEMATICS	MDPI	51	82,35	1,00	0,52

Moitas das revistas que publican artigos en acceso aberto cobran aos autores e ás autoras os gastos de edición, o que se coñece como APC (*article processing charges*). Varias editoriais teñen establecido un desconto no pago de APCs para os membros da Universidade de Vigo, ou ben, desde 2021, acordos polos que inclúen no pago das subscricións os gastos de publicación. É o que se coñece como acordos transformativos².

Nas gráficas seguintes analizamos a evolución do número de artigos publicados pola Universidade de Vigo nas editoriais coas que ten algún tipo de acordo ou desconto para o pago por publicar. Distinguimos entre os artigos publicados en revistas en acceso aberto (*Gold*), revistas híbridas (*Gold-Hybrid*), artigos accesibles de xeito gratuïto en revistas non identificadas como de acceso aberto ou sen licenzas Creative Commons (*Free to read*) e artigos que non están en acceso aberto (*Non-open access documents*).

Gráficas 10 a 19. Evolución do número de artigos da Universidade de Vigo publicados en acceso aberto nas editoriais coas que ten algún tipo de acordo ou desconto no pago por publicar, por tipo de publicación en aberto.

² A Biblioteca Universitaria de Vigo ofrece un servizo de información e asesoramento sobre os descontos para publicar en acceso aberto. Tamén ofrece unha serie de guías, ás que se accede desde a guía [Descontos para publicar en acceso aberto](#)

Gráfica 20. Evolución do número de artigos da Universidade de Vigo publicados en acceso aberto nas editoriais coas que ten algún tipo de acordo ou desconto no pago por publicar

Índice de táboas e gráficas

Táboas

Táboa 1. Evolución do número de publicacións da Universidade de Vigo indexadas en WOS, do número das publicacións da Universidade de Vigo en acceso aberto indexadas en WOS e da porcentaxe de publicacións en acceso aberto.

Táboa 2. Evolución do número de publicacións da Universidade de Vigo por tipo de acceso aberto, segundo os datos de WOS.

Táboa 3. Evolución das porcentaxes de documentos en acceso aberto pola Universidade de Vigo, media mundial, media dos países da Unión Europea e Reino Unido (UE-28), media das institucións españolas e media do Sistema Universitario de Galicia (SUG).

Táboa 4. Evolución do número e a porcentaxe de documentos en acceso aberto pola Universidade de Vigo, a Universidade de Santiago de Compostela e a Universidade da Coruña.

Táboa 5. Número de documentos en acceso aberto, número de citas obtidas polos documentos en acceso aberto, porcentaxe de documentos en acceso aberto e porcentaxe de citas obtidas polos documentos en acceso aberto con respecto ao total de citas recibidas polas publicacións da Universidade de Vigo entre 2015 e 2024, indexadas en WOS.

Táboa 6. Títulos das revistas nas que a Universidade de Vigo publicou máis de 40 artigos en acceso aberto entre 2015 e 2024, coa porcentaxe dos artigos citados cando menos unha vez, e o impacto normalizado por ámbito temático (CNCI) e por revista (JNCI).

Gráficas

Gráfica 1. Evolución do número de publicacións da Universidade de Vigo indexadas en WOS, distinguindo as que están en acceso aberto das que non están, e evolución da porcentaxe de publicacións en acceso aberto.

Gráfica 2. Evolución do número de publicacións da Universidade de Vigo por tipo de acceso aberto, segundo os datos de WOS.

Gráfica 3. Evolución da porcentaxe de documentos de cada categoría de acceso aberto con respecto ao total de documentos da Universidade de Vigo publicados entre 2015 e 2024 indexados en WOS.

Gráfica 4. Distribución das publicacións da Universidade de Vigo entre 2015 e 2024 indexadas en WOS, segundo as categorías de acceso aberto.

Gráfica 5. Evolución das porcentaxes de documentos da Universidade de Vigo en acceso aberto, da media mundial, da media dos países da Unión Europea e Reino Unido (UE-28), da media das institucións españolas e da media do Sistema Universitario de Galicia (SUG).

Gráfica 6. Evolución do número e porcentaxe de documentos publicados en acceso aberto pola Universidade de Vigo, pola Universidade de Santiago de Compostela e pola Universidade da Coruña.

Gráfica 7. Porcentaxe de documentos publicados en acceso aberto pola Universidade de Vigo entre 2015 e 2024, indexados en WOS, por ámbitos temáticos.

Gráfica 8. Media de citas recibidas polos documentos publicados cada ano pola Universidade de Vigo, e CNCI medio dos documentos publicados cada ano, distinguindo entre os documentos que están e non están en acceso aberto.

Gráfica 9. Porcentaxe de documentos publicados pola Universidade de Vigo entre 2015 e 2024 en cada categoría segundo o CNCI.

Gráficas 10 a 19. Evolución do número de artigos da Universidade de Vigo publicados en acceso aberto nas editoriais coas que ten algún tipo de acordo ou desconto no pago por publicar, por tipo de publicación en aberto.

Gráfica 20. Evolución do número de artigos da Universidade de Vigo publicados en acceso aberto nas editoriais coas que ten algún tipo de acordo ou desconto no pago por publicar.

